

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 403 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	

O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT DARAJASINI QISQARTIRISHDA SAMARALI YONDOSHUV

Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi,

O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasining

Yashirin iqtisodiyotni ko'lamini tahlil qilish ilmiy-tadqiqod markazi boshlig'i

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda yashirin iqtisodiyotning holati tahlil qilinib, uning ko'lamini qisqartirishga oid muhim masalalar o'rganilgan. Xususan, yashirin iqtisodiyotning barqarorlikka ta'siri ko'p omillarga bog'liq, xorijiy mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot hajmi va institutsional tizimlarida katta farqlar mavjudligi ta'kidlangan. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, asosan, iqtisodiyotning raqamlashtirish darajasini oshirish, nazorat choralarining samaradorligini ta'minlash va biznes subyektlarining rasmiy iqtisodiyotdagi ishtirokini rag'batlantirish orqali amalga oshirilishi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, iqtisodiy xavfsizlik, milliy manfaatlar, iqtisodiy-siyosiy xavflar, global raqobat, ichki va tashqi xavflar, milliy xavfsizlik konsepsiyasi, kiberxavfsizlik, ichki va tashqi audit institutlari, korrupsiyaga qarshi kurashish.

Abstract: The article analyzes the state of the shadow economy in our country and examines important issues related to its reduction. In particular, attention is drawn to the fact that the impact of the shadow economy on stability depends on many factors, and that foreign countries differ significantly in the size of the shadow economy and institutional systems. It has been scientifically proven that the reduction of the shadow economy should be carried out primarily through increasing the level of economic digitalization, ensuring the addressability of control measures, and encouraging the participation of business entities in the formal economy.

Key words: shadow economy, economic security, national interests, economic and political risks, global competition, internal and external risks, concept of national security, cybersecurity, institutions of internal and external audit, anti-corruption.

Аннотация: В статье анализируется состояние теневой экономики в нашей стране и рассматриваются важные вопросы, связанные с её сокращением. В частности, обращается внимание на то, что влияние теневой экономики на стабильность зависит от множества факторов, а в зарубежных странах существуют значительные различия в размерах теневой экономики и институциональных системах. Сокращение теневой экономики должно осуществляться в первую очередь путем повышения уровня цифровизации экономики, обеспечения адресуемости мер контроля и стимулирования участия субъектов предпринимательства в формальной экономике.

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, национальные интересы, экономико-политические риски, глобальная конкуренция, внутренние и внешние риски, концепция национальной безопасности, кибербезопасность, институты внутреннего и внешнего аудита, борьба с коррупцией.

KIRISH

Yashirin iqtisodiyot davlatlarning siyosiy tizimi, fuqarolar turmush darajasi va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy omillaridan qat'i nazar, har bir mamlakatda mavjuddir. Xalqaro amaliyotda yashirin iqtisodiyot darajasini kamaytirishning samarali yo'llaridan biri nafaqat yashirin iqtisodiyotda faoliyat yuritayotgan jismoniy va yuridik shaxslar uchun jarimalarni oshirish, balki aniq va oqilona qonun-qoidalarni yaratish hamda qonunchilikdagi murakkab jarayonlarni kamaytirishdir. Agar mamlakatlar iqtisodiyotining o'ziga xos jihatlari inobatga olinadigan bo'lsa, ular tomonidan ishlab chiqilayotgan keng qamrovli islohotlar mamlakatlar kesimida bir-biridan farqlanadi. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarda soliq yuki baland bo'lsa ham, yashirin iqtisodiyot darajasi soliq yuki yuqori bo'lmagan davlatlarga nisbatan pastroq. Bundan kelib chiqadiki, yashirin iqtisodiyot ko'lamini faqatgina soliq yukini kamaytirish orqali qisqartirish imkoniyati unchalik yuqori emas.

Hozirgi kunda moliyaviy texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanish davrida yashirin iqtisodiyotni kamaytirish atroflicha izlanishni, potensial tendensiyalarni inobatga olgan holda yangi mexanizmlarni joriy

etish yoki amaldagi mexanizmlarni takomillashtirishni talab etadi. Hozirga qadar yashirin iqtisodiyot darajasini mehnat bozori standartlari orqali yoki makroiqtisodiy ko'rsatkichlar yordamida qisqartirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Yashirin iqtisodiyotni moliyaviy mexanizmlar orqali kamaytirish metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy ish olib borishning asosiy maqsadi zamonaviy tendensiyalar, moliya bozoridagi o'zgarishlar va moliyaviy texnologiyalarning ommalashuvi orqali davlat boshqaruv organlaridan daromadlarni yashirish imkoniyatlarini kengaytirishdir. Bu borada yangi omillarni aniqlash, joriy metodologiyalarga o'zgartirish kiritish yashirin iqtisodiyot ko'lamini aniqroq hisoblashga va sezilarli darajada kamaytirishga sabab bo'ladi. [1]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sohani atroflicha o'rgangan taniqli iqtisodchi va olimlarning yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha fikr va tavsiyalari asosan quyidagilardan iborat:

Fridrix Shnayder [2] soliq tizimini soddalashtirish va soliq yukini kamaytirish orqali norasmiy iqtisodiy faoliyatga qiziqishni kamaytirish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, yuqori soliqlar biznes va fuqarolarni yashirin iqtisodiyotga yuzlantirishi mumkin. Agar soliqlar va jarayonlar soddalashtirilsa, stavkalar pasaytirilsa, rasmiy sektorda ishlash jozibadorroq bo'ladi.

Xalqaro valyuta jamg'armasi iqtisodchilari raqamlashtirishni kuchaytirish orqali yashirin iqtisodiyotga qarshi samarali chora sifatida raqamli moliyaviy tizimlar va onlayn to'lovlarni joriy etishni tavsiya etadilar. Bu nafaqat noqonuniy naqd operatsiyalarini kamaytiradi, balki iqtisodiy faoliyatni nazorat qilishni ham yengillashtiradi.

Bolgar iqtisodchisi va Jahon bankining sobiq bosh iqtisodchisi Simeon Jankov [3] mustahkam institutlar va korrupsiyaga qarshi kurash choralarining ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikricha, korrupsiya va zaif institutlar rasmiy tizimlarga ishonchni zaiflashtiradi va insonlarni norasmiy faoliyatga jalb qiladi.

Fridrix Shnayder, shuningdek, soliq to'lashga bo'lgan ijobiy munosabatni rag'batlantirish uchun ta'lim va tushuntirish dasturlarini o'tkazish muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, jamoat xizmatlari va soliqlarning ahamiyatini tushuntirish orqali soliqqa rioya qilish darajasini oshirish mumkin.

Toronto universiteti professori Richard M. Byord [4] ijtimoiy himoya va mehnat huquqlarining kengaytirilishi qonuniy ish bilan ta'minlanishga qiziqishni oshirib, norasmiy ish bilan ta'minlanish ehtimolini kamaytiradi, deb hisoblaydi. Sog'liqni saqlash va pensiya kabi imtiyozlar qonuniy sektorda ishlashni jozibador qiladi.

Vito Tanzi [5], yashirin iqtisodiyot bo'yicha taniqli iqtisodchi, o'sishga yo'naltirilgan iqtisodiy siyosat yashirin iqtisodiyotni bilvosita kamaytirishga yordam berishi mumkinligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, iqtisodiy o'sish qonuniy sektorda ish o'rinlarini ko'paytirishga imkon yaratadi, bu esa yashirin iqtisodiyotga muhtojlikni kamaytiradi.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda yashirin iqtisodiyotning nazariy fundamental asoslari yuqoridagi olimlarning ilmiy asarlarida bayon etilgan. Ular tomonidan yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga va turli omillar ta'sirida iqtisodiy o'sish tendensiyasini muvofiqlashtirishga qaratilgan nazariy jihatlar asoslangan. Shuningdek, yashirin iqtisodiyotdagi faoliyat to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita soliqlarni to'lashdan bosh tortishni nazarda tutishi va bu omillarning yashirin iqtisodiyotga ta'sir qilishini ta'kidlaganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada deduksiya, abstraksiya, tasniflash, umumlashtirish, qiyosiy, nazariy talqin va tahliliy uslublar qo'llanilgan. Bibliografik o'rganish natijasida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashga ta'sir etuvchi omillar va ularning zarurati aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon amaliyotida "yashirin iqtisodiyot" atamasi, qonunga zid bo'lmagan iqtisodiy faoliyatni yuritishda soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash yoki ma'muriy talablarni chetlab o'tish yo'li bilan norasmiy faoliyatni anglatadi. Jinoiy faoliyat yashirin iqtisodiyotga kirmaydi.

Xalqaro valyuta jamg'armasining ma'lumotlariga ko'ra, 1991–2015-yillarda tadqiq etilgan 158 mamlakatda yashirin iqtisodiyotning o'rtacha darajasi ushbu mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining 31,9 foizini tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich muayyan omillar tufayli turli hudud va mamlakatlarda farq qiladi.

2003-yildan 2022-yilgacha bo'lgan davr uchun 36 ta Yevropa va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) mamlakatlarining ma'lumotlari tahlil qilib, MIMIC modeli orqali baholanganda, ushbu mamlakatlarda yashirin iqtisodiyotning YalMdagi ulushi (2020-yildan boshlab koronavirus pandemiyasining ta'sirini hisobga olgan holda) 2022-yilda YalMning 15,96 foiziga teng bo'lgan. Shu bilan birga, boltiqbo'yi mamlakatlarida yashirin iqtisodiyotni baholash natijalari 2023-yilda Latviyada yashirin iqtisodiyot hajmi YalMning 22,9 foizini, Estoniyada 17,9 foizini, Litvada esa 26,4 foizini tashkil etganini ko'rsatgan.

O'zbekistonda MIMIC modeli orqali baholash natijalari soliq tekshiruvlariga moratoriy joriy qilingan va pandemiya davrida (2018–2020-yillar) yashirin va norasmiy iqtisodiyot ko'lamini eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lganini ko'rsatadi. Bunga sabab sifatida tekshiruvlarga moratoriy qo'llanilgan paytda ba'zi korxonalarining soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash uchun agressiv choralaridan foydalangani va tadbirkorlik subyektlarida soliq intizomi pasaygani ko'rsatilgan.

Modelga ko'ra, 2020-yilda yashirin iqtisodiyot darajasi YalMga nisbatan 60 foizni tashkil etgan, 2021-yilda esa 4 foizga keskin pasaygan, bir yil o'tib yana 2 foizga oshgan. Shuni e'tiborga olish kerakki, MIMIC modelida norasmiy, yashirin va noqonuniy iqtisodiy faoliyat birgalikda baholanadi. Shuningdek, model tanlanadigan indikatorlarga qarab turli natijalar ko'rsatishi mumkin.

Muammolarni hal etish uchun yashirin faoliyatni rag'batlantiruvchi omillarni kamaytirish, davlat institutlarining shaffofligini oshirish va rasmiy sektorga o'tishni qo'llab-quvvatlash uchun keng qamrovli islohotlar zarur. Yuqoridagilardan kelib chiqib, yashirin iqtisodiyot ko'lamini rivojlangan va yuqori jadallik bilan rivojlanayotgan davlatlarda ham dolzarbligini saqlab qoladi. Soha mutaxassislari yashirin iqtisodiyot darajasi o'rta ko'rsatkichlardan yuqori bo'lgan davlatlarda ushbu fenomenni aksariyat davlatlar uchun umumiy bo'lgan bir nechta omillar bilan bog'laydilar.

Bular, ma'muriy yuk (biznesni qonuniy tarzda ochish va yuritish qiyinchiligi, mehnat qonunchiligi, xavfsizlik standartlari va ijtimoiy to'lovlarni to'lash zarurati, ma'muriy talablarga rioya qilish), yuqori soliq yuki va soliq tizimida adolatlilik tamoyiliga rioya etmaslik, soliq tizimining murakkabligi, imtiyozlar va alohida preferensiyalar mavjudligi natijasida raqobatning adolatsizligi, davlat institutlarida boshqaruv sifatining pastligi, ishsizlik, korrupsiya, aholining moliyaviy savodxonligi va soliq madaniyati pastligi.

Shu bilan birga, shuni aytib o'tish kerakki, yashirin iqtisodiyot hajmini aniq baholash qiyin bo'lsa-da, bu ko'rsatkichni kuzatib borish quyidagi iqtisodiy va ijtimoiy sabablarga ko'ra juda muhimdir:

Yashirin iqtisodiy faoliyat tufayli makroiqtisodiy hisob-kitoblarda va siyosiy qarorlarni qabul qilishda jamiyatlardagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar va tendensiyalar to'liq aks ettirilmaydi. Bu o'z navbatida prognozlarda va siyosiy qaror qabul qilishda jiddiy xato va kamchiliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, rasmiy iqtisodiy faollik pasayib, yashirin iqtisodiyot, aksincha, o'sib borayotgan bo'lsa va monetar hamda fiskal siyosat bo'yicha qarorlarni qabul qilishda bu fakt inobatga olinmasa, hukumat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish maqsadida pul massasini kengaytirish, fiskal yengilliklar taqdim etish yoki talabga ta'sir ko'rsatish siyosatini davom ettirishi mumkin. Buning natijasida iqtisodiyotda "qizib ketish" holati vujudga kelib, inflyatsiya sur'atlarining oshishi kuzatilishi ehtimoldan holi emas.

Norasmiy bandlik va yashirin iqtisodiyotning miqyosini to'g'ri baholamaslik bandlik siyosatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin;

agar norasmiy bandlar ishsiz sifatida baholansa, ishsizlik darajasi haqiqiy ko'rsatkichdan yuqori bo'lib ko'rinadi. Bu hukumatni talab yuqori bo'lmagan sharoitda kengaytiruvchi siyosatni amalga oshirishga undashi mumkin.

Pul massasini kamaytirilgan rasmiy YalM bilan taqqoslash davlatning pul siyosatiga o'z salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin; o'z o'rnida, rivojlangan mamlakatlarda yashirin iqtisodiy faoliyatning nisbatan past bo'lishiga sabablar orasida aholi va tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy savodxonligi hamda soliq intizomi yuqori darajada ekanligi, shuningdek, iqtisodiyotdagi raqamlashtirish va shaffoflik darajasining yuqoriligi sanab o'tiladi. Jumladan, 114 ta mamlakatning 2002–2015-yillar oralig'idagi tadqiqot ma'lumotlari raqamlashtirish darajasi va yashirin iqtisodiyot hajmi o'rtasida teskari bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Ya'ni, raqamlashtirish darajasi o'sgan hollarda yashirin iqtisodiyot hajmi kamayishi kuzatilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, internetdan foydalanishning oshishi odatda yashirin iqtisodiyotning kamayishiga olib keladi. Ammo, tadqiqot ushbu munosabatda U-shakldagi bog'liqlik mavjudligini ham aniqlagan. Ya'ni, internetdan foydalanish ma'lum bir darajadan oshib ketganda, raqamli o'zgarishlarni institutsional islohotlar bilan uyg'unlashtirish zarur. Aks holda, yashirin iqtisodiyot hajmida pasayish tendensiyasi to'xtashi mumkin. [6]

O'zbekistonda ham, boshqa aksariyat rivojlanayotgan davlatlar singari, yashirin iqtisodiyot darajasi dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqoriroq darajada mavjud. Mamlakatimizda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha harakatlar doim amalga oshirib kelingan bo'lsa-da, 2020-yildan boshlab ushbu kurash tizimlashtirildi va institutsional tus oldi. Jumladan, 2020-yildan boshlab respublikada yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha Hukumat va hududiy darajada komissiyalar tasdiqlanishi bilan idoralararo hamkorlik yo'lga qo'yildi. Aytib o'tish kerakki, O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish asosan iqtisodiyotning raqamlashtirish darajasini oshirish, nazorat choralarining manzilliligini ta'minlash va biznes subyektlarining rasmiy iqtisodiyotdagi ishtiroklarini rag'batlantirish orqali amalga oshirilmoqda.

Joriy yilning avgust oyida Statistika agentligi tomonidan Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislari bilan hamkorlikda o'tkazilgan kuzatilmas (yashirin va norasmiy) iqtisodiyot ko'lamini baholash natijalari respublika tarixida birinchi marta rasman e'lon qilindi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, 2023-yilda yashirin va norasmiy iqtisodiyotning YalMdagi ulushi 35,5 foizni tashkil etgan va bu ko'rsatkich 2017 yildan boshlab pasayib kelmoqda.

1-rasm. Yashirin va norasmiy iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi (%da)¹.

Shu bilan birga, yashirin va norasmiy iqtisodiyotning 49 foizi xizmat ko'rsatish, 37 foizi qishloq xo'jaligi, 8 foizi qurilish va 6 foizi sanoat sektorlari hissasiga to'g'ri keladi. Bu tadqiqot natijasida respublika YaIMda kuzatilmas iqtisodiyot yanada aniqroq aks ettirilishi sababli, YaIM hajmi 11 foizga (10,7 mlrd AQSh dollari) oshirildi. O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot ko'lamini jilovlash harakatlari jadallashtirilmasa, bu muammo real iqtisodiy xavfga aylanib, mamlakatning qisqa va uzoq muddatli davrlarda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga o'z salbiy ta'sirini o'tkazishi muqarrar.

Iqtisodiy jihatdan katta norasmiy sektor hukumatning daromadlarni (budjet) samarali yig'ish qobiliyatini cheklaydi. Iqtisodiy operatsiyalarning sezilarli qismi rasmiy kanallardan tashqarida bo'lganligi sababli, budjet tushumlari kamayadi va bu infratuzilma, sog'liqni saqlash hamda ta'limga davlat sarmoyalarining kamayishiga olib keladi. Shu bilan birga, norasmiy iqtisodiyotda va xufiyona faoliyat yuritayotgan korxonalar aksar hollarda soliq va tartibga solish majburiyatlaridan qochib, qonuniy korxonalarga nisbatan ustunlikka ega bo'ladilar. Natijada bozorda adolatli raqobat buziladi va daromad tengsizligi kuchayishi kuzatiladi.

Ijtimoiy jihatdan norasmiy bandlik mehnat qonunchiligiga rioya qilmaslikni anglatganligi sababli, yashirin iqtisodiyotdagi xodimlar tibbiy xizmat, to'lanadigan ta'til va pensiya kabi imtiyozlardan mahrum bo'ladilar. Kengroq ijtimoiy nuqtai nazardan, katta miqyosdagi yashirin iqtisodiyot aholida davlat apparatiga bo'lgan ishonchni zaiflashtirishi mumkin. Agar aholining katta qismi iqtisodiyotda norasmiy va yashirin faoliyatlari bilan uzoq davr mobaynida shug'ullanib kelsalar, ularda davlat institutlariga nisbatan ishonchsizlik uyg'onishi mumkin. Shuningdek, qonunbuzarlik uchun jazo muqarrarligi hissining yo'qolishi va qonunlarga rioya etish darajasining pasayishi ehtimoli ortadi.

So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida iqtisodiy o'sish yuqori jadallikda saqlanib qoldi. Ammo, bu o'z navbatida, parallel ravishda yashirin va norasmiy iqtisodiyotning ham yuqori darajada saqlanib qolishiga ta'sir ko'rsatdi. Jumladan, 2018-yildan boshlab o'tkazilgan monetar va fiskal islohotlar natijasida budjet daromadlarini shakllantiruvchi soliq bazasi sezilarli darajada kengaygan bo'lsa-da, yashirin va norasmiy iqtisodiyot darajasi ushbu ko'rsatkichga mutanosib ravishda qisqarmadi (2-rasm).

2-rasm. Budjet daromadlari omillari tahlili².

1 "Iqtisodiy sharh" jurnalining axborot-tahliliy portali Review.uz

2 Muallif tomonidan tuzilgan.

Oxirgi 5 yil davomida yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirish yo'nalishida xalqaro ekspertlar tomonidan tavsiya etilgan aksariyat choralar amalga oshirildi. Bu, o'z navbatida, O'zbekistonning ushbu kurashdagi o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etdi.

2019-yildan boshlab, soliq turlari 13 tadan 9 taga (maxsus renta solig'idan tashqari) qisqartirildi. Soliq nazorati turlari 5 tadan 3 taga kamaytirildi, shuningdek, soliq ma'murchiligining deyarli barcha jarayonlari raqamlashtirilishi hisobiga yengillashdi. Soliq xavfini baholash tizimi (Compliance Risk Management) ishga tushirilishi natijasida soliq nazoratining manzillik va samaradorlik darajasi oshdi.

Barcha soliq turlarining stavkalari pasaytirilishi hisobiga, asosan, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarining soliq yuki kamaydi. Shuningdek, individual imtiyozlar va preferensiyalar soni keskin kamaytirildi(3-rasm).

3-rasm. Budget daromadlari omillari tahlili³.

O'z o'rnida, Transparency International xalqaro tashkilotining "Korrupsiyani qabul qilish indeksi" (Corruption Perceptions Index) reytingida O'zbekistonning 32 pog'ona yuqoriga ko'tarilgani mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan ishlarning samaradorligini ko'rsatadi (2019-yilda 153-o'rin, 2023-yilda 121-o'rin).

Shu bilan birga, deyarli barcha olimlar va xalqaro ekspertlar tavsiyalarida o'z aksini topgan choralar amalga oshirilganiga qaramay, norasmiy va yashirin faoliyatning iqtisodiyotimizdagi ulushi sezilarli darajada qolmoqda. Yuqoridagi o'zgarishlardan keyin ham ushbu ko'rsatkichda keskin pasayish kuzatilmadi. Bundan tashqari, budget daromadlarining YalMdagi ulushi 2022-yilda eng yuqori darajada qayd etilgan bo'lsa-da, 2023-yildan boshlab pasayib kelmoqda.

Yuqoridagi choralar kutilgan samara bermaganiga asosiy sabablar sifatida yashirin iqtisodiy faoliyatga qarshi kurashishda mas'ul vazirlik va idoralarning strategik yondoshuvlarining yo'qligi ko'rsatiladi. Shuningdek, asosiy e'tibor davlat boshqaruv organlarining faoliyatlariga qaratilishi, aholi va tadbirkorlik subyektlarining jarayondagi ishtirokini jadallashtirishga yetarlicha ahamiyat berilmagani ham muhim sabablardan biri sifatida ta'kidlanadi.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan muhokamaga qo'yilgan "2025 yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonun loyihasida 2025–2027 yillar davomida davlat budjeti daromadlarining YalMga nisbati taxminan 19 foizni tashkil etishi prognoz qilingan (2025 yilda 1 630 trln so'm YalM va 308,5 trln so'm davlat budjeti daromadlari; 2026 yilda 1 866 trln so'm/353 trln so'm; 2027 yilda 2 125 trln so'm/406 trln so'm).

Prognozlarga ko'ra, o'rta muddatli davrda asosiy soliq stavkalarini oshirmasdan, yashirin va norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish orqali budget daromadlarining YalMdagi ulushini belgilangan darajada saqlab qolish maqsad qilingan.

Shu bilan birga, ushbu ko'rsatkichning bir darajada saqlanib qolishi soliqlarning yig'uvchanlik darajasi oshmasligi, shuningdek, yashirin va norasmiy iqtisodiyotning hozirgi darajada saqlanib qolish xavfidan darak beradi(4-rasm).

3 Muallif tomonidan tuzilgan.

2025 YIL UCHUN O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSOLIDATSIYALASHGAN BUDJETNING JAMLAMA PARAMETRLARI HAMDA 2026-2027 YILLARGA MAQSADLI MO'LJALLAR

T/r	Ko'rsatkichlar	2025 yil uchun prognoz	Maqsadli mo'ljallar	
			2026 yil	2027 yil
1.	YalM, trln sum	1 630	1 866	2 125
2.	YalM o'sish sur'ati, foizda	6,0	6,1	6,3
3.	Iste'mol narxlari indeksi, o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan, foizda	7	5-6	5
4.	Konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari, trln sum	431,1	496,4	564,9
5.	Davlat budjeti daromadlari, trln sum	308,5	353,7	406,1

4-rasm. Budjet jamlama parametirlari tahlili⁴.

Yashirin va norasmiy iqtisodiyotni jilovlash hamda tadbirkorlik subyektlarining soliq qonunchiligiga rioya etish darajasini oshirish orqali budjet daromadlarining YalMdagi ulushini oshirish va budjet taqchilligini YalMga nisbatan 3 foiz chegarasida saqlab qolish imkoniyati mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar va statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotimizda yashirin iqtisodiyotning hajmini qisqartirish vazifasini faqatgina nazoratni kuchaytirish, soliq yukini pasaytirish yoki soliq tizimini yengillashtirish orqali amalga oshirish qiyin. Ushbu masala kompleks yondoshuvni talab etadi, chunki yashirin iqtisodiyot faqat iqtisodiy omillarga bog'liq emas, balki huquqiy, ijtimoiy va madaniy jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Shu sababli, uning qisqartirilishi uchun bir nechta yo'nalishlarda samarali chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak.

Yashirin iqtisodiyotning qisqarishi uchun davlat tomonidan tizimli va strategik yondoshuvlarni ishlab chiqish zarur. Har bir mas'ul idoraning vazifalari aniq belgilanib, amalga oshirilayotgan harakatlar monitoringini ta'minlash imkoniyatlarini yaratadigan yagona strategik hujjatni ishlab chiqish, bu boradagi harakatlarni tizimlashtirish va muvofiqlashtirishga yordam beradi:

Yagona strategik hujjatni ishlab chiqish: Yashirin iqtisodiyotning YalMdagi ulushini qisqartirish uchun yagona strategik hujjatni qabul qilish zarur. Ushbu hujjatda har bir mas'ul idoraning vazifasi belgilab berilishi, ularning ishlarini monitoring qilish va amalga oshirilayotgan harakatlarning natijalarini kuzatib borish imkoniyatlari yaratilishi kerak. Bu hujjat hukumatning yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishdagi ishlari va strategiyalarini tizimlashtirishga yordam beradi.

Nazorat vositalarining samaradorligini oshirish: Yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda nazorat vositalarining samaradorligini oshirish zarur. Nazorat tizimi manzilli bo'lishi va har bir xususiyatni e'tiborga olib, soliq va qonunchilik talablarini buzganlarga nisbatan jazo muqarrarligini ta'minlash muhimdir. Bunda jazo mexanizmlarini kuchaytirish, nazoratning samarali va zamonaviy tizimlar orqali amalga oshirilishi kerak.

Rasmiy iqtisodiyotdagi ishtirokni rag'batlantirish: Yashirin iqtisodiyotning qisqarishi uchun tadbirkorlik subyektlarini rasmiylashtirishni rag'batlantirish muhimdir. Buning uchun soliq tizimi soddalashtirilishi, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun soliq imtiyozlari va boshqa rag'batlantiruvchi choralari amalga oshirilishi kerak. Bu, o'z navbatida, yashirin iqtisodiyotdagi faoliyatni rasmiylashtirishga undaydi.

Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish: Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda jamoatchilik nazoratining roli muhimdir. Aholining bu borada xabardorligini oshirish, fuqarolik jamiyati institutlarini jalb qilish, iqtisodiy jarayonlarda shaffoflikni ta'minlash orqali jamoatchilikning rolini kuchaytirish zarur. Jamoatchilik nazorati davlat tashkilotlari va tadbirkorlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashi mumkin.

Iqtisodiyotda shaffoflik va raqamlashtirishni oshirish: Yashirin iqtisodiyotning qisqarishi uchun iqtisodiy jarayonlarda shaffoflikni ta'minlash va raqamlashtirishni rivojlantirish zarur. Raqamli tizimlar orqali iqtisodiy faoliyatlarni rasmiylashtirish, soliq yig'ish va nazorat qilish jarayonlarini samarali tashkil etish mumkin.

4 Muallif tomonidan tuzilgan.

Raqamlashtirishni yanada rivojlantirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda sezilarli natijalarga erishish mumkin.

Ijtimoiy va madaniy omillarga e'tibor berish: Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olish lozim. Aholining savodxonligini oshirish, qonunlarga hurmatni kuchaytirish, mehnat qonunchiligiga rioya etishni targ'ib qilish kabi choralarga ahamiyat berish zarur. Shuningdek, tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish, aholini iqtisodiy jarayonlarga ishonchli qilish muhim ahamiyatga ega.

Yashirin iqtisodiyotning qisqarishi uchun faqat iqtisodiy va soliq choralari yetarli emas. Bu masala kompleks yondoshuvni, huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy chora-tadbirlarni talab etadi. Aholining yashirin iqtisodiyotga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish, tadbirkorlik subyektlarining rasmiy iqtisodiyotdagi ishtirokini ko'paytirish va iqtisodiyotda shaffoflikni oshirish orqali yashirin iqtisodiyot darajasini iqtisodiy xavf solmaydigan darajaga pasaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Элмуродов Ш. Яширин иқтисодиётни молиявий механизмлар орқали камайтириш методологиясини такомиллаштириш. 08.00.07 — Молия, пул муомиласи ва кредит. DSc илмий даражаси диссертация автореферати. Тошкент, 2023 й.
2. Friedrich Schneider. Corruption and the Shadow Economy: A Structural Equation Model Approach. Johannes Kepler University of Linz and IZA Discussion Paper No. 4182, May 2009.
3. Симеон Жанков. Corruption and the Shadow Economy: An Empirical Analysis. CESifo Working Paper Series No. 1653, 42 Pages, Posted: 23 Feb 2006.
4. Ричард М. Бёрднинг. НДС в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Университет Торонто, Пьер-Паскаль Гендрон, Институт технологий и перспективного обучения Хамбера, Торонто. Издательство Кембриджского университета, Ноябрь 2009. Онлайн ISBN: 9780511619366, DOI: <https://doi.org/10.1017/SVO9780511619366>.
5. Вито Танзи. Использование и злоупотребление оценками теневой экономики. Экономический журнал, том 109, выпуск 456, 1 июня 1999 г., страницы 338–347, DOI: <https://doi.org/10.1111/1468-0297.00437>.
6. Хуан Чакалтана, Фернанда Барсия де-Маттос, Хуан Мануэль Гарсия. New technologies, e-government and informality. <https://webapps.ilo.org/static/english/intserv/working-papers/wp112/index.html>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

